

**NAMANGAN VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK
MAHSULOTLARINI TARG‘IB ETISH VA TURIZMNI
RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT-XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGI**

Sulaymonov Xayrullaxon Tursunxujayevich

Namangan viloyati turizm boshqarmasi

bosh mutaxasisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Namangan viloyatida hunarmandchilik mahsulotlarini targ‘ib qilish bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar va bu jarayonda xalqaro hamkorlikning o‘rni tahlil qilinadi. Shuningdek, turizmni rivojlantirish yo‘lida davlat va xususiy sektor hamkorligi, ichki va tashqi bozorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar hamda mahalliy turizm salohiyatini oshirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot rasmiy manbalar, statistik ma’lumotlar va amaliy tajribalar asosida olib borilgan.

Kalit so‘zlar: Namangan viloyati, hunarmandchilik, turizm, xalqaro ko‘rgazmalar, davlat-xususiy hamkorlik, ichki turizm, investitsiya loyihalari.

Аннотация. В данной статье анализируется деятельность по продвижению изделий народных художественных промыслов в Наманганской области, а также рассматривается роль международного сотрудничества в этом процессе. Кроме того, освещаются вопросы взаимодействия государственного и частного секторов в развитии туризма, создаваемые возможности для внутреннего и внешнего рынков, а также меры, направленные на повышение туристического потенциала региона. Исследование основано на официальных источниках, статистических данных и практическом опыте.

Ключевые слова: Наманганская область, народные промыслы, туризм, международные выставки, государственно-частное партнерство, внутренний туризм, инвестиционные проекты.

Abstract. This article analyzes the activities carried out to promote handicraft products in Namangan region and examines the role of international cooperation in this process. It also discusses the collaboration between the public and private sectors in the development of tourism, the opportunities created for domestic and foreign markets, as well as the measures implemented to enhance the local tourism potential. The research is based on official sources, statistical data, and practical experience.

Keywords: Namangan region, handicrafts, tourism, international exhibitions, public-private partnership, domestic tourism, investment projects.

Asosiy qism. Hunarmandchilik mahsulotlarini targʻib qilishning yangi bosqichi Namangan viloyatida hunarmandchilik mahsulotlarini targʻib qilish ishlari soʻnggi yillarda sezilarli darajada kengayib bormoqda. Mahalliy ustalar yaratgan mahsulotlarni keng jamoatchilikka taqdim etish, ularning koʻp asrlik anʼanalarini asrab-avaylash va rivojlantirish maqsadida turli koʻrgazma va madaniy tadbirlar tashkil etilmoqda. Xususan, “64-Xalqaro gullar festivali” doirasida oʻtkazilgan hunarmandchilik yarmarkasi viloyatdagi mashhur ustalarga oʻz ishlarini namoyish etish imkonini berdi. Tadbir nafaqat viloyat aholisi, balki mamlakatning boshqa hududlari va xorijdan kelgan mehmonlar uchun ham muhim madaniy voqea boʻldi. Mahalliy hunarmandlar xalqaro maydonda ham faol ishtirok etmoqda. Masalan, ular Germaniyaning Berlin shahrida har yili oʻtkaziladigan “ITB Berlin” xalqaro turizm koʻrgazmasida muntazam qatnashib keladi. Bu koʻrgazmalarda Namangan ustalari oʻz mahsulotlarini namoyish qilish bilan birga, mintaqaning madaniy merosini targʻib qilishda ham faol ishtirok etishmoqda. Ushbu tashabbuslar viloyat hunarmandchiligining xalqaro tanilishiga, mahalliy turizm oqimini oshirishga va eksport salohiyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Davlat va xususiy sektor hamkorligining turizm rivojidadagi oʻrni Namangan viloyatida turizm sohasini rivojlantirishda davlat va xususiy sektor oʻrtasidagi hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Viloyat turizm boshqarmasi tomonidan muntazam ravishda “Ichki turizm yarmarkalari”, turizmni rivojlantirish boʻyicha mahalliy jamoatchilik kengashlari yigʻilishlari va sayyor qabullar tashkil

etilmoqda. Ushbu tadbirlarga xususiy sektor vakillari, fuqarolar hamda turizm bilan bog‘liq boshqa tashkilotlar jalb etiladi.

Bundan tashqari, turizm salohiyati yuqori bo‘lgan Pop, Chust, Yangiqo‘rg‘on, Chortoq va Kosonsoy tumanlarida turbiznes vakillari bilan uchrashuvlar o‘tkazilib, sohadagi investitsiya loyihalari monitoringi amalga oshirilmoqda. Bu uchrashuvlar hududlardagi turizm infratuzilmasini yaxshilash, xizmat ko‘rsatish sifatini oshirish va yangi ish o‘rinlari yaratish jarayonini jadallashtirishga xizmat qilmoqda. Davlat va xususiy sektor hamkorligining izchil yo‘lga qo‘yilishi mintaqa turizm salohiyatini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Xulosa. Namangan viloyatida hunarmandchilikni rivojlantirish va targ‘ib qilish jarayoni turizm salohiyatini oshirish bilan chambarchas bog‘liq. Xalqaro ko‘rgazmalarda ishtirok etish orqali viloyatning brend imiji mustahkamlanmoqda, mahalliy mahsulotlar esa kengroq bozorga chiqmoqda. Davlat va xususiy sektor hamkorligi turizm infratuzilmasini rivojlantirish, investitsiya jalb etish va xizmat sifatini oshirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Shu bois, mazkur hamkorlikni yanada mustahkamlash, marketing strategiyalarini kengaytirish va xalqaro aloqalarni rivojlantirish Namangan viloyatining turizm sohasidagi barqaror o‘shishini ta’minlaydi.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari, 2017–2025.
2. Namangan viloyati Turizmni rivojlantirish boshqarmasi statistik axborotlari, 2024–2025.